

Воздействие газопроводов на компоненты окружающей природной среды Республики Казахстан

Айткали Талгат Абдурахитұлы, студент 4 курса Нового Экономического Университета им. Т. Рыскулова,

Научный руководитель – Гумарова Турсынгуль Ахмедьяровна., к. э. н., доцент Нового Экономического Университета им. Т. Рыскулова

Аннотация: В данной статье рассмотрены методы снижения воздействия магистрального газопровода на природную окружающую среду. Разработана модель риск фактора надежности магистрального газопровода Казахстана.

Ключевые слова: газовая отрасль, подземное хранение газа, стабильность функционирования, экологический контроль, окружающая среда.

Abstract: This article describes the methods to reduce the impact of gas pipeline on the natural environment. A model of the risk factors of the reliability of gas pipeline of Kazakhstan is developed.

Key words: gas industry, underground gas storage, stability of the functioning, environmental control, environment.

Газовая отрасль Республики Казахстан представляет собой комплексную систему, которая включает транспортирование и хранение газа. Транспортировка газа проходит по магистральным газопроводам, где через определенные интервалы на магистрали установлены газовые просторные станции, которые создают и поддерживают давление в трубопроводе. На газораспределительных станциях давление понижается до безопасного уровня, необходимого для снабжения потребителей.

Подземное хранение газа – это технологический процесс закачки, отбора и хранения газа, которое сооружается на пути магистральных газопроводов. Они создаются и используются с целью компенсации неравномерности (сезонной, недельной, суточной) газ потребления, а также для резервирования газа на случай аварий на газопроводах и для создания стратегических запасов газа. Степень

влияния отрасли на окружающую среду различна так же, как и различно обратное воздействие. Следовательно, необходимо на основе методов системного анализа провести дальнейшую декомпозицию отрасли на отдельные элементы [1].

Стабильность функционирования газотранспортной системы РК зависит от состояния парка газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Высокая эффективность их эксплуатации, надежность и экологичность работы обеспечивается правильным выбором технических решений модернизации газоперекачивающих агрегатов.

Компрессорные станции магистральных газопроводов Казахстана ежемесячно платят штрафы за превышения экологических норм, которые имеют тенденцию к ужесточению. Многие стационарные газотурбинные установки компрессорных станций имеют уже большую наработку с начала эксплуатации, вследствие чего их технико-экономические и экологические показатели не отвечают современным требованиям.

Значение газа как источника энергии и сырья для промышленности страны возрастает, соответственно и увеличиваются объемы транспортировки газа, строятся новые магистральные газопроводы. Поэтому вопросы, связанные с экологией добычи, переработки и транспортировки газа, требуют государственного регулирования.

Одной из основных целей развития газотранспортной системы страны, определенной Программой развития газовой отрасли РК до 2010 года, утвержденной Постановлением Правительства РК за № 669 от 18 июня 2004 года, является реализация мер по технической реконструкции объектов газотранспортной системы для обеспечения технической и экологической безопасности при их эксплуатации.

Реализация этих мер неразрывно связана с выполнением комплекса мероприятий по охране окружающей среды и применением новых технологий на базе достижения научно-технического прогресса. При этом экологическая политика Компании направлена на стабилизацию экологических рисков и обеспечения экологической безопасности при производственной деятельности предприятия.

Газовая отрасль Республики Казахстан представляет собой взаимосвязанный комплекс, состоящий из трех основных секторов: производство (добыча и переработка) природного газа, осуществление транзита по магистральным газопроводам и системы газораспределения (потребления). На объектах Компании проводится производственный экологический контроль окружающей среды. Система производственного экологического контроля окружающей среды ориентирована на организацию мониторинга, сбора данных, проведения анализа, оценки воздействия предприятия на состояние окружающей среды с целью

принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации отрицательного воздействия данного предприятия на окружающую среду [2].

Вопросы снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в процессе ведения производственного экологического контроля окружающей среды можно разделить на следующие этапы:

- разработка программы производственного экологического контроля;
- ведение производственного экологического контроля;
- ежеквартальная отчетность по результатам производственного экологического контроля.

Производственный экологический контроль окружающей среды проводится в следующей последовательности:

1. Ведение регламентированных наблюдений, получение с требуемой степенью оперативности данных о состоянии и прогнозировании изменений окружающей среды и природных ресурсов.
2. Получение информации для принятия решений в отношении экологической
3. политики природ пользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду.
4. Обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан.
5. Сведение к минимуму воздействия производственных процессов природ пользователя на окружающую среду и здоровье человека.
6. Повышение эффективности использования природных и энергетических Ресурсов.
7. Систематизация, обработка и распространение объективной информации среди общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения.
8. Повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды.

Предлагаемые мероприятия по снижению выбросов в атмосферу:

1. Для уменьшения выбросов диоксида азота были предложены горелочные устройства, удлиняющее пламя. Выбор горелочных устройств и их расположение в топочной камере выполняются таким образом, чтобы

смешение топлива с воздухом было искусственно замедленно. При некоторых видах горелок, например, тангенциальных, наблюдается некоторое снижение концентрации диоксида азота.

2. Таким образом, рациональный выбор типов горелок и их расположение в топке является существенным фактором, от которого зависит эффективность. Однако это мероприятие ограничивается тем, что при сильно растянутом смешении топлива и воздуха может ухудшиться процесс горения, особенно в твердом топливе.
3. Использование двух стадийного сжигания топлива. Простейшим вариантом такого способа является подача в нижние горелки обогащенной топливом смеси, для того, чтобы процесс горения происходил при недостатке воздуха. Температура в этой области оказывается ниже, чем при горении с подачей полного количества воздуха. В верхние горелки, наоборот подается обедненная топливом смесь, и часть поступающего в них воздуха служит для дожигания горючих газов нижних горелок.
4. Для снижения концентрации метана, в компрессорных агрегатах необходимо оптимизировать режимы работ компрессорных агрегатов, уменьшающие режимы пуск – остановка агрегатов.
5. Переоснащение паркагазоперекачивающего агрегата более современными оборудованиями [3].

Использование вышеуказанных предлагаемых мероприятий по снижению выбросов в атмосферу позволят компаниям достигнуть уменьшения выбросов в атмосферу, и тем самым позволят выполнять обязательства Киотского протокола, ратифицированного в марте 2009 года.

Список литературы:

1. Подобедов И. С. Природные ресурсы Земли и охрана окружающей среды. – М.: Недра, 1985.
2. Айтиалиев М.Ш., Нысангалиев А.Н., Мардонов Б.М. и др. Трубопроводный транспорт Казахстана: проблемы, перспективы, научные сопровождения. Транспорт Евразии: взгляд XXI век. – Алматы, 2000. – С. 197-204.
3. Бузинов С.Н. Подземное хранение газа. Полвека в России: опыт и перспективы. – М.: ВНИИГАЗ, – 2008.